

Церкви від Держави і школи від Церкви». Цей декрет, датований 22 січня 1919 р., майже повністю повторював положення аналогічного документа Раднаркому РСФСР [10, 76]. На підставі цього, постановою Наркомату освіти, оголошеною 15 лютого 1919 р., навчальні заклади, що перебували раніше в духовному відомстві, переходили до Наркомату освіти і переформовувалися у школи загальноосвітнього характеру [11, 205]. У всіх навчальних закладах із предметів викладання вилучалися Закон Божий, церковнослов'янська мова, церковна історія, церковний спів та давні мови. Усі види символів релігійних культів: ікони, лампади, що були у вжитку в ліквідованих навчальних закладах, передавалися на збереження до церков.

Отже, соціально-демократичні зміни, національно-політичні рухи, що відбувалися в Україні упродовж 1917 – 1920 рр., зруйнували стару систему влади і спосіб життя. Природно, що ставлення українських урядів до релігійної освіти було різним. Залучення церкви до національно-державотворчих процесів за Центральної Ради, енергійна адміністративно-практична діяльність у цьому плані Гетьманату, оцінка позитивної взаємодії світського і релігійного як одного із найсильніших факторів підтримки національно-визвольних змагань українців за часи Директорії не перешкождали розвитку релігійної освіти.

За влади Рад релігія оцінювалася в різних партійних документах як посібниця буржуазії – ворога пролетаріату, а церква – не інакше як “спільність людей, об'єднаних певними джерелами прибутків за рахунок віруючих та темноти”, то, звісно, держава вдавалася до використання апарату органів виконавчої влади задля ліквідації релігійної освіти.

1. Пащенко В. Церква і освіта. // Все для вчителя. — 1998. — № 1. — С. 23.
2. Азафопова Н. Реформування освітньої галузі в Україні (1917 - 1920) // Рідна школа. — 1995. — № 3/6.
3. Держава і церква в Україні (п.п. ХХ ст.). — Полтава, 2000. — С.76-97.
4. Держава і церква в Україні // Народна Справа. — К. 1918. — № 25. — С. 15-18.
5. Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. Збірник документів і матеріалів. — К., 1979.
6. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933 рр.): Навч. посібник для вузів / За ред. Сухомлинської О.В. — К., 1991.
7. Улянівський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. — К., 1997.
8. Григорій Васкович. Шкільництво освітньої галузі в Україні (1917 - 1920) // Мандрівець. — 1995. — № 3/6.
9. Андрусіан Б. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР): Навч. посібник. — К., 1997.
10. Азафопова Н. Концептуальне і практичне вирішення освітньої політики в Україні // Рідна школа. — 1997. — № 3-4.
11. Про релігію і атеїстичне виховання // Збірник документів і матеріалів. — К., 1979.

О. Н. Саган (Київ)

ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ'Я: СУТЬ І ШЛЯХИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Загальне логічно-містичне осмислення православного віровчення (догматика, канони і культ) здійснюється у зведеному вченні під назвою “богослов'я”. Зазначимо, що поняття “богослов'я” і “теологія” далеко не тотожні, хоча нині вони часто вживаються як синоніми навіть в юридичних документах. Православне богослов'я не слід ототожнювати із віровченням Церкви, хоча богослов'я не може не включати в себе “доктринальний елемент, об'єктивне вчення Церкви, її катехізис” [4, 75]. Тому предметне поле православного богослов'я своїми крайніми межами має, з одного боку, розгляд історично сформованого віровчення як об'єкта науково-критичного дослідження і аналізу, а з іншого – ототожнення богослов'я із віровченням, догматами віри. Для святих Отців “богослов'я є насамперед споглядання Пресвятої Трійці” [4, 75-76]. Для Церкви неприпустима як одна крайність, так

й інша. Адже в останньому випадку “богослов'я може відірватися від життя і стати для нас недоступним і непередатним. Воно може набути статичного і самодостатнього характеру, в ньому зникне дух творчості і свободи” [14, 25].

Суть православного віровчення передана у догматах, які “не створюються, вони лише із необхідною обов'язковістю і нормативністю фіксують у слові віри Церкви”. Інші апіорні твердження (про Церкву, людину, гріх тощо), висловлені богословами, утворюють теологумени [11, 295], які можуть мати також статус окремих богословських думок, визнання яких є швидше вимушеною дією Церкви, оскільки досвід Церкви значно ширший і повніший від догматичних визначень. Від особистих богословських думок слід відрізняти богонатхненні істини, які органічно входять у Святий Переказ і за значенням прирівнюються до догматів [1, 23].

На перших порах суть православного богослов'я визначали тринітарно-христологічні проблеми ранньої Церкви, гостроту яких згодом заступили ісихастські ідеї з їх всеохопним онтологічно-гносеологічними питаннями. Всі інші думки з приводу творення світу, спасіння, таїнств Церкви та її сутності, парусії тощо, ранні Отці Церкви відносили до сфери ікономії. Лише в XIX ст. було прийнято під богослов'ям розуміти всі вчення про Бога та Його домобудівництво (плани, справи і дії у світі), Його відносини зі світом і людиною [3, 790]. Велика різноманітність цих вчень звело православне богослов'я до сукупності дисциплін, перетворивши, за словами Константинопольського патріарха Атенагора I, “Бога духовного досвіду” в “Бога богословських систем” [9, 295]. Серед дисциплін богослов'я головними є догматичне, основне (апологетика), порівняльне, моральне, практичне (пастирське богослов'я, літургіка й гомілетика) і ескегетичне богослов'я.

Богослов'я не може бути застиглим вченням. Оновлення богословсько-церковної доктрини православ'я, вважають сучасні дослідники, відбувається постійно, але проявляється лише в ті періоди, коли вони потрапляють в нові соціальні умови [2, 16]. Адже кожна епоха ставить перед церковною свідомістю нові проблеми, на які богослов'я повинно дати відповідь, угоджену із православною традицією. Тому св. Отці богословствували не на довільні богословські теми, а “на потребу дня”. [1, 16]

Як академічна наука, православне богослов'я почало формуватися під впливом протестантизму у XVII ст. Протестантські ідеї сприяли певному відходу православного богослов'я від грецького традиціоналізму і поверненню до олександрійської традиції (дуалістичний погляд на матерію і дух, алегоричне витрактування Св. Письма, спроби віднайти Спасіння у знанні, яким наділяє Слово Боже, схильність до діалектики тощо). Тому західний вплив оцінюється православними богословами різко негативно [9, 3].

Особливо чутливою до змін у Вселенському православ'ї виявилася Київська митрополія Константинопольського патріархату. Українська богословська школа отримує значний поштовх, або, швидше, якісні зрушення у своєму розвитку із 1631 р. Українське православ'я, будучи на межі Сходу і Заходу, не могло стояти осторонь богословських дискусій. Відкриття себе католицьким та протестантським впливам був вимушеним кроком, інакше православ'я ризикувало не лише втратити лідерство в країні, але й зникнути як така християнська сила, з якою рахуються.

Важливою для православного богослов'я стала поява у першій половині XIX ст. т.зв. світського православного богословствування, яке більш різноманітне за своєю тематикою, мовою і стилем викладу, аніж клерикальне богослов'я. Цей феномен був покликаний до життя невідповідністю традиційного православ'я та діяльності Церкви щодо нових політичних та економічних умов. Така невідповідність була піддана критиці багатьма

суспільними діячами та філософами. Тому в світському богословствуванні чітко простежуються ідеї реформаторства, прагнення вивести православну думку на високий релігійно-філософський рівень осмислення віри і буття. Подальший розвиток позацерковного богослов'я призвів до значної диференціації в середовищі світських православних мислителів. Ортодоксальна точка зору конкурувала із вільним творчим релігійно-філософським пошуком, що інколи виходив за межі не лише православ'я, але й християнства взагалі.

Революційні події початку ХХ ст. породили у православному богослов'ї рух оновлення, який запропонував радикальне оновлення православного богослов'я і практики [12, 73]. Реанімація Російської імперії у формі СРСР на довгий час припинила тут богословських пошуків як світських мислителів, так і кліриків. “Російська богословська наука ... після 1917 р. була паралізована. Те, що з допомогою Божого вдалося відновити після Великої Вітчизняної війни, було лише мало наближеною подібністю до доревольюційної школи”, – змушений визнати митрополит Мінський і Слуцький Філарет [14, 17]. У Московському патріархаті стався певний розрив у богословській традиції і відхід її на ортодоксально-консервативні позиції. Подібні тенденції переживало в той час все Вселенське православ'я – відбувся певний розрив між богослов'ям і благочестям. Це призвело до маргіналізації богослов'я щодо світського і навіть церковного життя” [8]. Православна богословська думка в СРСР 40-50-х роках вимушено була зорієнтована виключно на апологію нової “симфонії” Церкви і радянської влади та на всебічну підтримку останньої. Проте вже на початку 60-х років з'являються значні зміни в розробленні ідеології діяльності Церкви. Саме в той час у працях деяких богословів обґрунтовуються перспективи напрями розвитку Церкви, головним з яких визначалося повернення Церкви права на участь у суспільному житті країни. До середини 70-х років такий церковно-богословський погляд на прояв соціальної активності віруючих називався “соціальним служінням” чи “християнським служінням світу”. Розробленням проблем соціальної інтерпретації релігії в цей період активно займався митрополит Никодим (Ротов), Філарет (Денисенко), протоієреї В.Боровий, Л.Воронов, П.Соколовський, професор М.Заболотський та ін. [2, 24].

На думку православних богословів, участь Церкви в житті суспільства цілком виправдана, оскільки “...християнське життя має ніби два виміри: вертикальний – містичний зв'язок людини з Богом і горизонтальний – піклування про людину і світ”, як трохи згодом писав про це один із провідних богословів тогочасної РПЦ митрополит Філарет (Денисенко) [13, 47]. Церкву не можна відділяти від світу, оскільки вона не є якоюсь замкнутою в собі сутністю, що не має внутрішнього зв'язку з навколишнім світом. Саме гармонізація вертикального і горизонтального зв'язків християнського життя і є завданням церкви.

Нове бачення Церкви в суспільно-історичному процесі відобразилося також у концепціях: “богословських мостів”; “літургії після літургії”; контекстуальності (чутливості) богослов'я до всього, що відбувається в світі. Наслідком контекстуальності є пристосування “форм служіння до соціального оточення, до суспільного оточення, до прийнятих норм у суспільстві чи державі” [5, 68]. Це служіння світові, на думку православних богословів, можливе на трьох рівнях: мікродияконії (“малого служіння”), макродияконії, мегадияконії і навіть “містичної діяконії”. Соціально-політична спрямованість концепцій макро– і мегадияконії знайшли своє світглядно-методологічний розвиток у таких формах, як “богослов'я примирення”, “богослов'я миру”, “християнський патріотизм”, “криптохристиянство” та ін.

Подальший розвиток православного богослов'я на теренах СРСР став можливим лише після розпаду останнього. Проте російська богословська наука навіть через десятиріччя не змогла відновитися. Репринтним способом перевидано велику кількість дореволюційних видань, але оригінальних богословських досліджень видано одиниці назв. Зовсім інша ситуація із православним богослов'ям в еміграції. Богослови "паризької школи" зуміли розвинути богословську думку і навіть частково перемогти її "західний полон". Відомий богослов Іларіон (Алфеев) обґрунтовано виділяє п'ять основних напрямів емігрантського богослов'я: [7] патристичне відродження; відродження традицій російського релігійного ренесансу XIX – поч. XX ст.; літургійне відродження; переосмислення російської духовної традиції, культури взагалі; розвиток традицій російської релігійної думки. Трохи відокремлено від цих груп стоїть творчість М.Бердяєва, який хоча й підкреслював, що він є не богословом, а релігійним філософом, але у своїх працях розвивав багато із ключових богословських проблем.

Проте мусимо зазначити, що досягнення цих богословів і релігійних філософів не введені у "церковний обіг" і, у більшості своїй, навіть не оцінено в Московському патріархаті, якщо не брати до уваги оцінок різко негативних, крайнім проявом яких було спалення книг Олександра Шмемана, Івана Мейсндорфа та ін. богословів у Єкатеринбурзі.

Наступним етапом розвитку православного богослов'я можна назвати богословську конференцію Руської ПЦ "Православне богослов'я на порозі третього тисячоліття" (Москва, 7-9 лютого 2000 р.). На конференції були розглянуті важливі проблеми сучасного осмислення церковної історії, канонів, патрології, літургії, ставлення до інославія, розвитку богословської освіти й науки. З часу проведення конференції можна говорити про теоретичне обґрунтування нового бачення Церквою місця і ролі богослов'я в Церкві. Ця конференція стала практичною апробацією важливих концепцій, які згодом затвердив Архиєрейський Собор Московської патріархії. А це – соціальна концепція Церкви та основні принципи ставлення до інославія. Розроблення цих концепцій на високому теоретичному рівні дало поштовх до богословських пошуків і в інших Помісних Церквах. Нині можна впевнено говорити про осмислення і "взяття на озброєння" ідей соціальної концепції Руської ПЦ практично всіма православними Церквами, а також і тими, які є в опозиції до Московського патріархату.

У багатьох православних Церквах є богословські товариства, об'єднання, які часто виходять за межі однієї Помісної Церкви. Зокрема всі православні богослови об'єднані в Православне богословське товариство Америки, паралельно з яким існує ще й Американська патристична асоціація. Подібні організації існують у Франції, де всі православні Церкви об'єднані в асоціацію. Товариства православних богословів існують у Греції, Румунії.

Вселенське православ'я нарешті стає на шлях вирішення "нинішніх питань, а не повторює старі вирішення старих питань" [10, 172]. Інакше Церква втратить молоді покоління, для яких не суть важливо, яка богословська школа дасть відповіді на їхні питання. Втрата "провідних позицій у діалозі із домінуючою культурою на самому глибокому рівні, – пише митрополит Іван (Зізіулас), – призведе до маргіналізації Церкви" [8]. Тому, вважає інший відомий богослов о. Іван Мейсндорф, або "православне богослов'я буде істинно "кафолічним", тобто дійсним для всіх, або воно не буде богослов'ям взагалі" [10, 172].

1. *Архимандрит Алитий (Костальський-Бороздин), архимандрит Ісайя (Белов). Догматическое богословие. – Сергиев Посад, 2000.*
2. *Бондаренко В.Д. Критический анализ православно-богословской концепции*

- “християнського служення миру”: Дис. на соиск. уч. степ. канд. филос.н. – К., 1987.
- Глазов С. Богословие // Богословская энциклопедия. Под ред. А.П.Лопухина. – Т.3. – Пг., 1903.
 - Евдокимов П. Православие. – М., 2002.
 - Заболотский Н.А. Общество будущего – справедливость, всеобщее участие и жизнеустойчивость // ЖМП. – 1981. – № 1.
 - Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность. Перевод с новогреч. – Сергиев Посад, 1999.
 - Иларион (Алфеев), игумен. Православное богословие на рубеже столетий. Произойдет ли возрождение русской богословской науки? Доклад на международной конференции на тему «Русская православная Церковь с 1943 г. до наших дней» в Свято-Преображенском монастыре г.Бозе (Италия) 15-17 сентября 1999г. // НГ-Религии. – 1999. – № 17 (40).
 - Иоани (Зизиулас), митрополит Пергамский. Православная Церковь и третье тысячелетие. Выступление в Балаамидском монастыре. 4 декабря 1999 г. // Русская мысль. – 2000. – 30 ноября (№ 4343).
 - Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. – Брюссель, 1993.
 - Мейендорф И. Православное богословие в современном мире // Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. – М., 1997.
 - Святомир Ян Стасяк, Роберт Завіла. Основи домітичного богослов'я. – Львів, 1997.
 - Скачков М.М. Динамика отношения Московской патриархии к обновленчеству // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – А., 1977.
 - Филарет, митрополит. Доклад председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, 14.X.1980 г. // ЖМП. – 1981. – № 2.
 - Филарет, митрополит. Оценка состояния и перспективы развития современного православного богословия // Церковь и время. – 2000. – № 2 (11).

О.В.Ніколенко (Одеса)

ПРИНЦИП ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА “ЗАПЕРЕЧЕННЯ” В АПОФАТИЧНОМУ ПІЗНАННІ

Дотримуючись звичного катафатичного підходу, ми наділяємо об'єкт пізнання позитивними, стверджувальними характеристиками, тому що прагнемо зрозуміти чим „є” цей об'єкт. Дотримуючись апофатичного підходу, ми прагнемо зрозуміти чим „не є” об'єкт пізнання і тому використовуємо негативні, заперечні характеристики. У цьому випадку його видове визначення проявляється опосередковано. Апофатичний підхід був пояснений ще в Ареопагітських Списках V ст. н. е. і не обмежується „логікою заперечення”. Методологія апофатички зумовлена подоланням не тільки стверджень, але й заперечень як латентної форми ствердження. Апофатичне пізнання спрямоване на одержання знання, що не обмежується лише його семантичним рівнем. Звичайно поняття використовуються, але можливості пізнання не обмежуються концептуальною семантикою. Апофатичне знання не стверджує чи заперечує, а лише маніфестує досягнення семантичного рівня істинності. Не тільки знак чи символ, а навіть думка не можуть включити безкінечне у поняття без його обмеження. Тому і виникає необхідність в апофатичі, як “активній формі мовчання”, або послідовності заперечень. Спочатку заперечується все тверде, а потім і те, що кваліфікується як “феномени надсвідомості” (П. Симонов) і, в кінці кінців, заперечується навіть буття чи існування. Цим шляхом пішли індуїзм та неоплатонізм, які дійшли до безодні містицизму і без особистості. Більш того, ця безодня відкривається і поза межами ортодоксального православ'я, як у цьому пересвідчився М. Бердяєв. Але, як підкреслює В. Лосський, святий Діонісій Ареопагіт вбачав “в апофатизмі не саме Откровення, а тільки його вмістилище”. Це дає змогу знайти шлях до особистого сприйняття присутності прихованого Бога. Апофатизм не поглинає особистість, а створює умови для “досягнення перебування віч-на-

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, викладених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

